

XX-АСР ЎЗБЕК МУСИҚА ТАРИХИДА ЁРҚИН КОМПОЗИТОР СУЛАЙМОН ЮДАКОВНИНГ ҲАЁТ ЙУЛИГА ЧИЗГИЛАР...

Икромова Фарангис Йигитали қизи

Фарғона давлат университети

Санъатишунослик факультети,

Муסיқий таълим йўналиши 3-босқич талабаси

feya.01.m@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон композиторлик ижодиётида ўзининг бадиий мукамал оригинал асарлари билан қолаверса ўзбек муסיқа санъатини ривожланишига салмоқли ҳисса қўшган Ўзбекистон халқ артисти, Давлат мукофотлари совриндори, атоқли композитор Сулаймон (Соломон) Александрович Юдаковнинг ижодий фаолияти борасида фикр ва мулоҳалар баён этилган. Ижодкорнинг яратган ҳар бир муסיқий асарлари тўғрисида қимматли маълумотлар мақолада акс этган.

Калит сўзлар: симфония, опера, балет, романс, кўшиқ, муסיқий интонация, симфоник оркестр, торли кваттет, мадҳия.

DRAWINGS ON THE LIFE PATH OF THE BRILLIANT COMPOSER SULEYMAN YUDAKOV IN THE HISTORY OF UZBEK MUSIC OF THE 20TH CENTURY...

Ikromova Farangis Yigitali qizi

Fergana State University

Faculty of Arts, 3rd Stage Student Of Music Education

feya.01.m@gmail.com

Annotation: Views and comments on the creative activity of Uzbekistan's people's artist, winner of state awards, outstanding composer Suleyman (Solomon) Aleksandrovich Yudakov, who made a significant contribution to the development of

Uzbek musical art, will remain with his works of art perfect original in the composition of Uzbekistan, are presented in this article. The page included useful information on each musical work created by the author.

Keywords: symphony, opera, ballet, romance, song, musical intonation, Symphonic Orchestra, String Quartet, hymn.

Ўзбекистон халқ артисти, Давлат мукофотлари совриндори, композитор Юдаков Сулаймон Александрович XX аср ўзбек мусиқаси тарихида ёрқин ва теран из қолдирди. Бу нодир истеъдод соҳиби, атоқли композитор бутун ҳаёти ва ижодий фаолиятини ўзбек мусиқа санъатини ривожлантиришга бағишлади. У турли жанрларда инсон қалбини тўлқинлантирадиган, беихтиёр ўзига тортадиган, ажойиб ширадор, кувноқ, қуёш каби чарақлайдиган, жозибали оригинал кўшиқ ва романслар, симфоник ва вокал - симфоник, опера ва балет, турли чолғу ва кино мусиқаси билан донг чиқарди. Унинг шуҳрати хорижий мамлакатларга ҳам ёйилди.

Юдаков Сулаймон (Соломон) Александрович Кўқон шаҳрида камбағал қосиб оиласида 1916 йилнинг 14 апрелида таваллуд топди. Ўзининг болалик чоғларини эслаб, шундай ҳикоя қилган эди: «Онамга ёрдам бериш учун 7 ёшимдан бошлаб Кўқоннинг марказий кўчасида пойфзал тозаловчи бўлиб ишлар эдим. Менинг чақонлик билан икки чўткани оёқ қўядиган тумбочкага уриб, турли усул - садоларни жозибали чиқаришимга одамлар тўпланиб томоша ҳам қилишар эди. Ишим юришиб, пул топадиган бўлдим. Кунлардан бир кун қомати келишган, оврўпача кийинган одам келиб ўтириб, этигини тозалаттирди ва мени гапга солди. Оилавий аҳволимни ва кечки мактабга эндигина борганимни билиб, мени 1928 йили етим болалар уйига жойлаштирди. Менга оталик қилган одамнинг исми шарифини суриштирсам, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий экан.¹

¹ А.Жабборов.Т.Соломонова.Композиторы и музыковеды // Узбекистана.Ташкент. 1975.

Етим болалар уйида маданий - маърифий ишлар яхши йўлга қўйилган эди. Ўрта талим мактабида менга ўхшаган ёши каттароқ бўлган болалар учун махсус синф ташкил этилган эди. Болалар уйида дамли чолғу асбоблар оркестри тузилган бўлиб, оркестр раҳбари менга флейта чалиш ва нотани ўргатди. У мусикий қобилиятимни сезган бўлса керак, менга Москвада ўқишга маслаҳат ва ёрдам берди. 1932 йили Москва давлат консерваторияси қошидаги мусиқа «Рабфак» нинг флейта синфига ўқишга кирдим. 1934 йили «Рабфак» ни беркитишди ва консерватория қошида Москва давлат мусиқа техникуми очилди. Мени композитор М. Ф. Гнесиннинг тавсияси билан техникумнинг назарий, тарихий, композиторлик бўлими биринчи курсига қабул қилишди.

Техникумда дамли чолғу асбоблар оркестрига ҳам қатнашиб турдим. Композициядан аввал М. О. Меснерда, икки йилдан сўнг М. Ф. Гнесинда сабоқ олдим. 1938 йили техникумни мувафақиятли битирдим. Ўша йили Москва давлат консерваторияси профессори, композитор Р. М. Глиер синфида композициядан таълим ола бошладим. Курсни тамомлаганимда 1941 йили иккинчи жаҳон уруши бошланди ва мен Тошкентга қайтиб келдим. Уруш йиллари фақат ижод билан шуғулландим. Ўзбекистон композиторлари ва Москва, Ленинград, Киев, Минскдан келган композиторлар ва санъаткорлар билан мулоқотда бўлдим. Композиторлар уюшмасида ўтказилган ҳамма тадбирларда фаол қатнашдим. Урушдан кейин, қария онамга қарайдиган одам бўлмаганлиги сабабли ўқишимни давом эттира олмадим. Лекин ўз устимда доим ишладим, ҳамкасабларим билан ижодим ҳақида ўртоқлашиб турдим».

С. Юдаков шу муҳитда яшади, ўқиди, дунёни таниди, мусиқа оламининг мўъжизакор сирларини ўрганди, композитор бўлиб шаклланди. Москва консерваториясида ўқиб юрган йиллари турли чолғу асбоблари, ансамблларга мусиқа яратди. Унинг фортепиано учун ёзган этюд, прелюдия, вариация, сонатина, флейта ва фортепиано учун ёзган «Рондо», «Лирик куй», Этюд, скрипка ва фортепиано учун ёзган «Скерцо», «Сонатина», торли кваттет каби шарқ мусиқа интонациялари билан суғорилган асарларини консерватория талабалари қизиқиб

ижро қилишар эди. 1940 йили талаба - композитор С. Юдаков, истисно тариқасида, Ўзбекистон Бастакорлар уюшмаси сафига қабул қилинди.²

С. Юдаковнинг мустақил ижодий фаолияти Иккинчи жаҳон уруши йилларида бошланди. У 1941 - 45 йилларда ўзбек ўғлони, юрт қаҳрамони Кўчқор Турдиевга бағишлаб «Олдинга босинг, ўртоқлар!» ва «Дўстлар» (А. Лоҳутий сўзлари); «Чавандозлар кўшиғи» (Миртемир сўзи), «Жонга - жон, қонга - қон» (Т. Фаттоҳ сўзи) каби ватанпарвар оммавий кўшиқлар; «Ҳабиби ту манам» (Ҳ. Юсуфий сўзи) романс; 1942 й. «Фарзанад» (С. Исмоилзода пьесаси) мусиқали драма, торли кватрет учун 3 та пьеса ва сюита ва симфоник оркестр учун «Сюита» асарларини яратди. Ижод билан бирга С. Юдаков 1941 - 42 йилларда Ҳамза номидаги санъатшунослик илмий тадқиқот институтида илмий ходим бўлиб ишлади. 1943 - 44 йилларда Тожикистон филармониясида бадиий раҳбар лавозимида ишлади. Тожик шоирларининг сўзларига бир қатор кўшиқ ва романслар яратди. 1945 йили Тожикистон Давлат мадҳиясини ёзиш учун кўрик танлов эълон қилинди. Мазкур танлов учун бошқа композиторлар қаторида С. Юдаков ҳам А. Лоҳутий сўзига мадҳия ёзди. С. Юдаковнинг мусиқаси танлаб олиниб тасдиқланди, ҳозирга қадар сўзи ўзгартирилган ҳолда бу мадҳия жаранглаб келмоқда.

1946 йили С. Юдаков Тошкентга қайтиб келади ва ижодини давом эттиради. Т. Тўла сўзига хор, яккаxon ва симфоник оркестр учун «Ғалаба» (1945 й.) кантатасини ёзди. А. С. Пушкин сўзига ўзбек, тожик ва рус оҳанглари пайваста қилган ҳолда «Куйлама, соҳибжамол», «Гуржистон тепаликларида», «Булбул», «Тунги майин шабада», «Инезиля, мен бу ердан» (1945 й.) каби романслар; А. Лоҳутий сўзига «Афсонаи дил» ва «Тасфири ту» (1946 й.) романслар; шу йили скрипка ва фортепиано учун яратган «Шарқ поэмаси» ва юқорида зикр қилинган «Куйлама, соҳибжамол» романи ижрочиларни ва

² А.Жабборов.Т.Соломонова.Композиторы и музыковеды // Узбекистана.Ташкент. 1975.

тингловчиларни ҳозирга қадар мафтун қилиб келмоқда. Бу икки асар ижрочиларнинг турли авлодлари репертуар дастурларидан муносиб ўрин олиб, энг кўп ижро этиладиган асарлар сирасига киради.

Скрипка, виолончель ва фортепиано учун «Сюита» (1946 й.); иккита фортепиано учун «Сюита» (1948 й.); симфоник оркестр учун «Гантанавор увертюра» (1949 й.); торли кваттет учун «Сюита» (1949 й.); Навоий сўзига «Басандаст» (1949 й.) романс, М. Миршакар сўзига «Алла» ва «Янги ғалабалар учун» кўшиқлар, шоир М. Турсун сўзига хонанда, хор ва симфоник оркестр учун «О, қиз бола» кўшиғи каби турли жанрларда басталаган бу асарлар ўлкамизни замонавий муסיқа санъатига яна бир истеъдодли, забардаст композитор мустақил равишда кириб келганидан дарак берган эди. С. Юдаков асарларида ўзбек ва тожик халқари муסיқасининг таъсири бўлсада, аммо ўз услубига хос асарлар яратишга эътибор бергани ҳам яққол сезилади. 1948 йилда ўтган Ўзбекистон бастакорлар уюшмасининг урушдан кейинги биринчи қурултойида С. Юдаков ҳайъат аъзоси ва симфоник муסיқа комиссиясининг раиси ва ўша йили Москвада ўтган Композиторлар уюшмасининг биринчи қурултойида тафтиш комиссиясининг аъзоси этиб сайланди. Келгусида ҳам то умрининг охиригача мазкур фахрий лавозимларга сайланиб келди. 1951 - 53 йилларда С. Юдаков Ўзбекистон Бастакорлар уюшмаси ҳайъатининг масъул котиби бўлиб ишлади.³

С. Юдаков маҳоратининг бадиий жиҳатдан етилиб бориши муҳим даври 50 – 80 - йилларга тўғри келади. Бу давр унинг учун янги синовлар ва ижодий ютуқлар даври бўлди. Қатъий ички интизомга эга бўлган композитор, шу вақт орасида ўз устида ишлаб, профессионал композиторлик ёзиш техникасини мукамал равишда ўзлаштирибгина қолмай, ажойиб бадиий юксак муסיқий асарлар яратишга муяссар бўлди. Яхшилик, эзгулик, биродарлик, дўстликни улуғлади. Эзгу орзу - умидлар билан халқларни сафарбарлика даъват қилди. Келажака катта ишонч билан қаради. Булар унинг асарларига хос бўлган муҳим

³ Ф.Кароматов. Вопросы музыковедения (материалы симпозиума) 1980 г.

хусусиятлардир. Бу ўринда А. Мухтор сўзига ёзилган «Жон Ўзбекистон», «Меҳнат шодлиги», Ғ. Ғулом сўзига «Қирғизистон пахтакорларига», Ш. Рашидов сўзига «Дугоналар», «Оламда гуллар яшар», Т. Тўла сўзига «Карнавал вальси», А. Сурков сўзига «Ҳинди - руси бхай - бхай», «Тинчликсеварлар марши», каби жозибали, жўшқин кўшиқлар фикримизнинг далилидир.⁴

Айниқса, бу ўринда композиторни 1950 йили Ғ. Ғулом сўзига ёзган, 1951 йилда эса Давлат мукофотига сазовор бўлган 6 қисмли «Мирзачўл» номли вокал - симфоник сюитаси; 1955 йилда Т. Тўла сўзларига ёзилган: «Менинг Ватаним» 4 қисмли кантата, «Висол» (1965 й.) вокал поэмалар, Ҳ. Ғулом сўзига ёзилган «Муборакбод», 5 қисмли кантата (болалар хор жамоаси ҳам қатнашади, 1972 й.), Миртемир сўзига ёзилган «Алёр» вокал хореографик солист, хор ва рақс жамоалари учун (1972 й.), Э. Воҳидов сўзига «Ўзбекистон» номли солист, хор ва симфоник оркестр учун поэма - кантата (1973 й.), Т. Тўла сўзига «Ғалаба» номли оратория (1975 й.) ёрқин мисол бўла олади. Шу номли 1945 йилда ёзилган мусиқаси асосида яратилган мазкур оратория биринчи гал Навоий номидаги опера ва балет жамоаси сахнасида кўтаринки руҳда муваффақиятли ижро этилди. Шунини айтиб ўтиш жоизки, 50 - 70 йилларда республикада ҳар йили оммавий хор, кўшиқ байрамлари ўтказилар эди. Байрамни ўтказишда хор жамоаларининг бирлашмасидан ташкил топган 50 минглик хор, бошқа композиторларнинг асарлари қаторида С. Юдаковнинг «Мирзачўл», 1955 йилдан бошлаб «Менинг Ватаним» асарлари мунтазам ижро этилар эди. 1972 йилдан бошлаб «Алёр» вокал-хореографик сюита ҳам энг кўп ижро этиладиган асарлар қаторидан муносиб ўрин олди.⁵

Ўзбекистоннинг атоқли куйчиси, композитор С. Юдаковга, юқорида зикр қилинганлар билан бир қаторда энг катта шуҳрат келтирган асари «Майсаранинг иши» номли биринчи ўзбек комик операси бўлди. 1958 йилда Алишер Навоий

⁴ Музыкально- энциклопедический словарь. Москва. 1990 г.

⁵ Ю.Ражабий. И. Акбаров. Ўзбек халқ мусиқаси тарихи, (Ўқитувчи). 1981 йил.

номидаги Ўзбекистон Давлат катта академик опера ва балет театрида сахна юзини кўрган мазкур опера театрининг асосий репертуарларидан бири бўлиб, ҳозирга қадар ижро қилинмоқда. Ҳамзанинг шу номли комедияси асосида С. Абдулла ва М. Муҳамедовлар либреттосини тайёрлашган. Бу опера 1959 йили Москвада ўтган Ўзбекистон адабиёт ва санъати 10 кунлигида Большой театрида сахна юзини кўрган. «Майсаранинг иши» мусиқа жамоатчилиги орасида жуда катта шов шувга айланиб кетди. Марказий матбуотда бирин кетин чоп этилган мақолада операни улуғлашди. Тез орада Москва давлат «Ромен» лўлилар Циган театри рус тилида операни томошабинларга ҳавола етди ва узок йиллар давомида театр репертуарида сақланиб келди. 60 - йилларда мазкур опера Бошқирдистон, Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Туркманистон, Самарқанд опера ва балет театрларида ҳам сахна юзини кўрди ва катта муваффақият қозонди. 1974 йили эса Полшанинг Лодз шаҳри опера ва балет театрида ҳам томошабинлар қизгин кутиб олдилар. Операнинг биринчи ижрочилари: Ҳалима Носирова, Саодат Қобулова, Карим Зокиров, Саттор Ярашев, Жамол Низомхўжаев, Ҳусан Исмоилов, Михаил Давидовларнинг ижрочилик ашулаларида янгилик бўлди. Уларнинг ижросида комплект граммофон пластинкалари миллион нусхада чоп этилди. Шунини айтиш жоизки, бутун дунёда яратилган энг машхур опералар тўғрисида, танланган 100 опера номли китобда С. Юдаковнинг «Майсаранинг иши» операси ҳам тилга олинган. Мазкур опера биргина композиторга эмас, бутун Ўзбекистоннинг замонавий мусиқий маданиятига ҳам шуҳрат келтирди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Музыкально- энциклопедический словарь. Москва. 1990 г.
2. Ф.Кароматов. Вопросы музыкознания (материалы симпозиума) 1980 г.
3. А.Жабборов.Т.Соломонова.Композиторы и музыковеды Узбекистана.Ташкент. 1975.
4. А.Жабборов. Ўзбек бастакор ва мусиқашунослари. Тошкент.2004.

5. Ю.Ражабий. И. Акбаров. Ўзбек халқ музыкаси тарихи, (Ўқитувчи). 1981 йил.
6. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (4) 460-463
7. Ikromova F (2022) THE BALLET "TOMARIS" IN THE CULTURE OF UZBEK BALLET PLACE SIGNIFICANCE Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development 3 15-19
8. Xojimatov A, Ikromova F (2022) LOOK AT THE POLYPHONY AND THEORETICAL HERITAGE OF S.I.TANEEV EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 8 87-89
9. Achildiyeva M, Xojimatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
10. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) “The third renaissance towards ascending” EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (9) 17-20
11. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
12. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
13. Do'smatov, H. (2022, June). O'ZBEK TILIDA SO'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).

14. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
15. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).
16. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
17. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
18. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). О 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
19. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
20. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
21. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05), 19-21.

22. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.

23. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation, 1(B3)*, 812-816.